

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2024, №6.1 (13)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**

**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальных и клинических
проблем медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Р.Д. Давронов,
А.С. Ильясов, Е.А. Харибова, Н.Н. Хабибова,
Ш.Б. Ахророва, Г.А. Ихтиярова, Б.З. Хамдамов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2024, № 6.1 (13)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<http://fkta.uz/>

e-mail

baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

М.М. Абдурахманов	(Узбекистан)
Х.А. Абдумажидов	(Узбекистан)
У.О. Абидов	(Узбекистан)
М.М. Амонов	(Малайзия)
И.А. Баландина	(Россия)
К.Ж. Болтаев	(Узбекистан)
К.У. Газиев	(Узбекистан)
Р.В. Деев	(Россия)
Н.Н. Казакова	(Узбекистан)
С.А. Калашникова	(Россия)
Н.Н. Каримова	(Узбекистан)
Ш.С. Кодирова	(Узбекистан)
С.С. Курбонов	(Таджикистан)
У.С. Мамедов	(Узбекистан)
У.М. Миршарапов	(Узбекистан)
Р.Р. Наврузов	(Узбекистан)
Н.А. Нуралиев	(Узбекистан)
Ф.С. Орипов	(Узбекистан)
К.Р. Очилов	(Узбекистан)
А.А. Саидов	(Узбекистан)
Ш.Л. Турсунов	(Узбекистан)
Л.А. Удочкина	(Россия)
Ш.Т. Уроков	(Узбекистан)
М.Т. Хамдамова	(Узбекистан)
Д.Т. Ходжаева	(Узбекистан)
Д.К. Худойбердиев	(Узбекистан)
О.Ш. Эшонов	(Узбекистан)
Ш.Ш. Шадиева	(Узбекистан)

Отпечатано в типографии
ООО “Шарк-Бухоро”.
г. Бухара, ул. Узбекистон
Мустакиллиги, 70/2.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АБУ АЛИ ИБН СИНА

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ
РАДИОЛОГИИ:
ПРИМЕНЕНИЕ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ»**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

20-21 декабрь

Бухара-2024

ТЕЗИСЫ

Выводы. Интеграция междисциплинарного подхода, стандартизация протоколов ЛД и внедрение ИИ повышают точность, скорость принятия решений и качество оказания неотложной помощи. Перспективы развития связаны с расширением применения мобильных КТ- и МР-установок, дальнейшим снижением лучевой нагрузки и совершенствованием технологий визуализации. Всё это способствует повышению эффективности, безопасности и доступности ЛД в условиях экстренных медицинских ситуаций.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Каххаров А.Ж., Нарзиева Д.Ф.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан,

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Цель исследования: определить связь между иммуногистохимическими особенностями опухолевых клеток и CD4 и CD20 клеток при РМЖ.

Материалы и методы. В исследование вошли 102 пациентки РМЖ, состоящим на диспансерном наблюдении в условиях Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Для изучения иммунного микроокружения нами было проведено ИГХ исследование CD4 и CD20 клеток.

Результаты. Согласно полученным данным при сопоставлении CD20 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, были установлены существенные различия ($p < 0,001$) (*используемый метод: Хи-квадрат Пирсона*). Нами был выполнен анализ типа инфильтрации опухоли CD4 и CD 20 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа. Связь молекулярно-биологического подтипа и типа инфильтрации опухоли CD4 и 20 лимфоцитами была относительно сильной (V Крамера = 0,6).

Заключение. Наше исследование показало наличие сильных взаимосвязей между молекулярно-биологическими подтипами РМЖ и иммунным микроокружением опухоли, что может говорить о его потенциальной роли в качестве предиктивного и прогностического фактора при РМЖ.